

Cnaemidophorus rhododactyla ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera, Pterophoridae, Pterophorinae) en Orense (Galicia, NO España)

Juan José Pino Pérez* & Rubén Pino Pérez†

March 15, 2018

Resumen

En esta nota se ofrecen diversos datos sobre el pterofórido *Cnaemidophorus rhododactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775), en Orense (Galicia, NO España).

Abstract

In this article we present several chorological and ecological data on Pterophoridae moth *Cnaemidophorus rhododactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775), from Orense (Galicia, NW Spain).

Palabras clave: Lepidoptera, Pterophoridae, Pterophorinae, *Cnaemidophorus rhododactyla*, corología, fenología, sintaxonomía, Galicia, NO España.

Key words: Lepidoptera, Pterophoridae, Pterophorinae, *Cnaemidophorus rhododactyla*, chorology, syntaxonomy, phenology, Galicia, NW Spain.

1 Introducción

Cnaemidophorus rhododactyla ([Denis & Schiffermüller], 1775), es un pterophorino de distribución holártica, que coloniza el área paleártica desde la península

*A Fraga, 6, Corzán. 36457, Salvaterra de Miño. Pontevedra. jj.pino.perez@gmail.com

†Departamento de Biología Vegetal y Ciencia del Suelo, Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo, Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo, Pontevedra, Spain. ruben.pino.perez@gmail.com

ibérica hasta Corea y Japón, la neártica, con U.S.A. y Canadá, e incluso la India (Gielis, 2003: 51 [6]), y la neotropical (Gielis, 1993: 15 [4]). Probablemente, en las zonas no paleárticas ha llegado como consecuencia de introducciones accidentales con los cultivos de rosas, y tan pronto como a principios del siglo XIX (Matthews, 2008: 2959 [9]). Con semejante amplitud de ocupación se localiza en muy diversos ambientes y formaciones vegetales; no obstante, en el hemisferio boreal no aparece en sus latitudes más altas.

En España es una especie relativamente frecuente que ya se había señalado a finales del siglo pasado de una veintena de lugares, incluyendo a Galicia (Gielis, 1988: 286, mapa 40 [3]); ha seguido indicándose de otros lugares de la península ibérica (por ejemplo, entre otros, Notario *et al.*, 2007: 200 [11]; Hurtado *et al.*, 2010: 5 [12]). También se ha citado de Trás os Montes y otros lugares de Portugal, por Corley *et al.* (2007: 330 [2]; 2012: 14 [1]).

En GBIF¹ hay 1151 registros de *C. rhododactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775), de los que 148 son especímenes preservados. En el portal de Bold Systems² hay 41 ejemplares, y 33 de ellos barcodeados.

Aportamos algunas observaciones y datos sobre *Cnaemidophorus rhododactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775), a partir de los ejemplares gallegos que hemos obtenido en nuestros muestreos.

2 Material y Métodos

Los tres ejemplares de *Cnaemidophorus rhododactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775), LOU-Arthr 41094-41096, acudieron a sendas trampas luminosas con lámparas de 250 W y 125 W de vapor de mercurio. Se encuentran depositados en la colección de *Arthropoda* del Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán (Pontevedra). Conservamos también tres especímenes, $\sigma\sigma$, congelados para ser incluidos más adelante en la colección LOU-Arthr.

Los especímenes fueron capturados amparándose en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, decreto que incorporaba al ordenamiento jurídico interno español lo dispuesto en la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992), relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres.

Para la nomenclatura seguimos a Gielis (1996: 65 [5]).

3 Resultados

Los datos de los ejemplares de *Cnaemidophorus rhododactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775) que se mencionan en esta nota son (véanse las fotografías de

¹Consulta el 9 de marzo, 2018.

²Consulta el 27 de enero, 2018.

un ejemplar ♂, anverso [1], reverso [2], y andropigio [4]; hábitat de la especie: prados de siega en el municipio de Oímbra, donde se colocaron las trampas luminosas [5], y el mapa de Galicia con la distribución a partir de los siguientes datos [6]):

España: Orense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, UTM 29TPH7504506698, 829 m, 1 ♂, LOU-Arthr 41095, 26/06/2009, *J.J. Pino & R. Pino*.

España: Orense, Xagoaza, en el encinar sobre la cantera, UTM 29TPH 6379700522, 590 m, 1 ♂, LOU-Arthr 41096, 20/06/2009, *J.J. Pino, R. Pino & A. Pino*.

España: Orense, Oímbra, campos cerca del riachuelo Cruceiro, UTM 29TPG 2708837409, 372 m, 1 ♂, LOU-Arthr 41094, 19/06/2015, *J.J. Pino & R. Pino*.

Los ejemplares ♂♂ que se capturaron en los meses de junio y julio, fenología que ya observa Gielis (1996: 65 [5]), muestran un andropigio [4] similar al ilustrado por el mismo autor (Gielis, 1993: 99, fig. 127 [4]; Gielis, 1996: 163 [5]).

La planta huésped es del género *Rosa* según Gielis (1996: 65 [5]; Gielis, 2003: 51 [6]). A veces, es incluso plaga sobre rosales cultivados (*Rosa dumalis*, *R. subcanina* en Özbek, 2008 [13]; *Rosa rugosa* en Łabanowski & Soika, 2012: 77 [8]). Matthews (2006: 214 [10]), ofrece un listado de especies de *Rosa* atacadas y mayor información sobre la larva y la crisálida.

Según Gielis (1996: 65 [5]), su distribución no sigue la de sus plantas huésped, si bien esto es difícil de entender. Y tampoco encaja en Galicia el comentario del mismo autor de que su distribución está ligada a suelos calcáreos, pues aunque en Xagoaza y Biobra el terreno es calizo, no ocurre así en otros lugares de la región en los que habita, en particular en Oímbra. No obstante, parece ocupar entornos termófilos, calizos o sedimentarios.

En Biobra, las especies del género *Rosa* forman comunidades vegetales de bordes de camino, setos, taludes, bordes del encinar e incluso parcialmente sotobosque. Encontramos en el área de campeo de nuestra especie varios táxones que facultativamente son el alimento de sus larvas: *Rosa blondacana* [nitidula en el original] Déségl. (SANT 51126 [GBIF]³); *Rosa canina* L. (en Herbario LOU: J. Baladrón 6761); *Rosa corymbifera* Borkh., *Rosa deseglisei* Boreau, *Rosa micrantha* Sm., *Rosa pouzinii* (Giménez de Azcárate & Amigo, 1996: [7]; véase también en Herbario LOU: LOU 48583, J. Baladrón 8851). En Oímbra es común *Rosa canina* L. (en Herbario LOU: J. Baladrón 4552), y suele hallarse en diversos tipos de ecotono, de bordes o fronteras entre ecosistemas diferentes, habitualmente prados de siega. En Xagoaza, parece existir *Rosa villosa* L., entre otras.

³García San León, D. (2017). SANT Herbarium vascular plants collection. Herbario SANT, Universidade de Santiago de Compostela. Occurrence Dataset <https://doi.org/10.15468/dgbpla> accessed via GBIF.org on 2018-03-05. <https://www.gbif.org/occurrence/60026975>

Figura 1: *Cnaemidophorus rhododactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775), ♂, LOU-Arthr 41096, recién llegado a la trampa luminosa (Xagoaza, O Barco de Valdeorras, Orense).

Figura 2: Anverso de *Cnaemidophorus rhododactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775), LOU-Arthr 41094, ♂, de Oímbra (Oímbra, Orense).

Figura 3: Reverso de *Cnaemidophorus rhododactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775), LOU-Arthr 41094, ♂, de Oímbra (Oímbra, Orense).

Figura 4: Andropigio de un ejemplar de *Cnaemidophorus rhododactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775), LOU-Arthr 41096, de Xagoaza (O Barco de Valdeorras, Orense).

Figura 5: Pastizales mediterráneos en Oímbra (Oímbra, Orense), donde se colocó la trampa luminosa y vuela *Cnaemidophorus rhododactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775).

Figura 6: Mapa de Galicia con la distribución de la especie *Cnaemidophorus rhododactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775), basada en los datos anteriores. El punto rojo entre corchetes es aproximado (Gielis, 1988: 286, mapa 40 [3]).

Bibliografía

- [1] M. F. V. Corley, J. P. Cardoso, M. J. Dale, E. Marabuto, E. Maravalhas, and P. Pires. New and interesting Portuguese Lepidoptera records from 2010 (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revta. Lepid.*, (40(157)):5–21, 2012.
- [2] M. F. V. Corley, E. Marabuto, and P. Pires. New Lepidoptera for the fauna of Portugal (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revta. Lepid.*, (35, (139)):321–334, 2007.
- [3] C. Gielis. Provisional checklist and atlas of the Plume Moth Fauna of Spain (Lepidoptera: Pterophoridae). *SHILAP Revta. lepid.*, 16(64):271–296, 1988.
- [4] Cees Gielis. Generic revision of the superfamily Pterophoroidea (Lepidoptera). *Zoologische Verhandelingen Leiden*, 290:1–139, 241 figs., 1993.
- [5] Cees Gielis. *Pterophoridae*. In: *P. Huemer, O. Karsholt and L. Lyneborg (eds.): Microlepidoptera of Europe 1: 1-222*. Apollo Books, Stenstrup, Denmark, 1996.
- [6] Cees Gielis. *Pterophoroidea & Alucitoidea (Lepidoptera)*. In: *World Catalogue of Insects, Volume 4*. Apollo Books, Stenstrup, Denmark, 2003.
- [7] J. Giménez de Azcárate Cornide and J. Amigo Vázquez. *Inventario da flora vascular de afloramentos calios de Galicia (Pteridophyta e Spermatophyta)*. Caderno da Área de Ciencias Biolóxicas (Inventarios) XII. Publicacións do Seminario de Estudos Galegos. Edicións do Castro, 1996.
- [8] Gabriel Łabanowski and Grażyna Soika. Motyle (Lepidoptera) występujące na plantacjach róż (*Rosa canina* i *R. rugosa*) uprawianich metodą ekologiczną. [=Moths (Lepidoptera) occurring on organic plantations of roses (*Rosa canina* and *R. rugosa*)]. *Zeszyty Naukowe. Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarnictwa im. Szczepana Pieniążka*, 20:69–85, 2012.
- [9] Deborah L. Matthews. *Plume Moths (Lepidoptera: Pterophoridae)*. In: *Encyclopedia of Entomology*. Capinera, John L., Editor. Springer Netherlands, Heidelberg, 2953-2959 pp., 2008.
- [10] Deborah L. Matthews. *Larvae and Pupae of Nearctic Pterophoridae: A Synopsis of Life Histories, Morphology, and Taxonomy (Lepidoptera: Pterophoroidea)*. Tesis inédita. University of Florida, Florida, xx+939 pp., 2006.
- [11] A Notario, L. Castresana, J. Cifuentes, A. Expósito, and A. Vives Moreno. Contribución a la elaboración del Catálogo Sistemático de los Lepidoptera presentes en el Monte Quintos de Mora en Los Yébenes (Toledo, España). *Investigación Agraria: Sistemas y Recursos Forestales*, (16(2)):197–203, 2007.

- [12] A Notario, L. Castresana, J. Cifuentes, A. Expósito, and A. Vives Moreno. Catálogo de Lepidoptera Heterocera del Parque Nacional de Cabañeros (España) (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revta. lepid.*, (38(152)):1–12, 2010.
- [13] Hikmet Özbek. *Cnaemidophorus rhododactyla*, a New *Rosa* spp. Pest for Turkey, and Its New Parasitoids. *Phytoparasitica*, (36(5)):502–504, 2008.